

A importância de uma gestão eficiente para o controle de estoque: um estudo de caso na empresa Coopertransnor na cidade de Paracatu-MG

The Importance of Efficient Management for Inventory Control: A Case Study at the Coopertransnor Company in the City of Paracatu-MG

William Júnio do Carmo¹
Joice Aparecida da Silva²

252

Resumo: A Gestão de Estoque é uma das atividades mais importantes dentro da organização. Saber o que manter em estoque, ter uma previsão de quando reabastecer e qual a quantidade necessária, controlar as entradas e saídas e identificar os itens obsoletos, é uma das funções que o gestor de estoque possui dentro da organização. Este artigo tem como objetivo analisar a importância de uma gestão eficiente para o controle de estoque, por meio de um estudo de caso na empresa Coopertransnor, localizada na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Os procedimentos metodológicos tiveram abordagem qualitativa de caráter exploratório, fundamentada em estudo de caso, com a coleta de dados por observação direta, entrevistas informais e análise documental. Foi evidenciado um quadro de fragilidade operacional, com ausência de controles sistemáticos, falhas na reposição de mercadorias e dificuldades de identificação de itens armazenados, sendo implementadas melhorias como Inventário mensal, Codificação e baixa sistemática de mercadorias, Código de barras e descrição detalhada dos produtos, Análise da sazonalidade e Controle de quantidades para prevenir superlotação. Conclui-se que pela identificação de problemas significativos na gestão de estoque, evidências de falta de processos formais e baixos uso de ferramentas de gestão foram sanados por uma gestão eficiente, não apenas pela necessidade operacional, mas como estratégia fundamental para a sustentabilidade e a competitividade da organização.

Palavras-chave: Gestão de estoque. Eficiência. Controle. Coopertransnor. Paracatu-MG.

Abstract: Inventory Management is one of the most important activities within the organization. Knowing what to keep in stock, having a forecast of when to replenish and how much is needed, controlling inputs and outputs and identifying obsolete items is one of the functions that the inventory manager has within the organization. This article aims to analyze the importance of efficient management for stock control, through a case study at the company

¹ Pós-doutorando em Educação Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

Recebido em: 12 /11/2025

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Coopertransnor, located in the city of Paracatu, Minas Gerais. The methodological procedures had a qualitative approach of an exploratory nature, based on a case study, with data collection through direct observation, informal interviews and documentary analysis. A situation of operational fragility was highlighted, with a lack of systematic controls, failures in the replacement of goods and difficulties in identifying stored items, with improvements being implemented such as Monthly inventory, Coding and systematic write-off of goods, Bar codes and detailed description of products, Analysis of seasonality and Quantity control to prevent overcrowding. It is concluded that, through the identification of significant problems in inventory management, evidence of a lack of formal processes and low use of management tools were remedied by efficient management, not only due to operational necessity, but as a fundamental strategy for the organization's sustainability and competitiveness.

Keywords: Inventory management. Efficiency. Control. Coopertransnor. Paracatu-MG.

1 INTRODUÇÃO

A Gestão de Estoque é uma das atividades mais importantes dentro da organização. Essa gestão contribui para o crescimento da empresa, atuando na redução de custos operacionais e logísticos, otimização de erros, melhora na eficiência e atendimento imediato, mitigar riscos de perdas, fornecimento contínuo de materiais e também proporciona uma base sólida para a tomada de decisão. Não ter uma base sólida de um controle de estoque pode desencadear alguns conflitos dentro do mercado, pois, a falta de mercadoria gera perda para todos os envolvidos e da mesma forma que o excesso de mercadorias paradas resulta em dinheiro parado, ou seja, não terá giro. Portanto, é essencial ter um volume que atenda a demanda, tomando cuidado com o excesso e a falta de mercadoria, para isso é necessário conhecimento teórico, planejamento e monitoramento constante. Santos (2017)

Saber o que manter em estoque, ter uma previsão de quando reabastecer e qual a quantidade necessária, controlar as entradas e saídas e identificar os itens obsoletos, é uma das funções que o gestor de estoque possui dentro da organização. Deste modo, as falhas na gestão e administração dos bens armazenados podem dificultar as análises e impedir que o estoque tenha uma reposição de materiais no ritmo e quantidade adequada, afetando na sua eficiência e resultados. Ter esses métodos definidos, processos respeitados, e implementação de novas tecnologias contribui para obter melhores resultados e se manter competitiva no mercado. Santos (2017)

O estoque é a composição de materiais (matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos acabados), que em determinado momento não é utilizado na empresa, mas que será utilizado futuramente. Desta forma estoque

é a disponibilidade que a empresa tem para ofertar um produto e a capacidade para atender a demanda em curto prazo, Chiavenato (2005).

O controle de estoque é essencial para o gestor identificar o momento adequado para adquirir mais produtos, ter um planejamento de compras, pois é essencial para a eficiência operacional da organização, permite o uso racional dos recursos e evita desperdícios. Identificar quanto e quando entrou ou saiu mercadoria, monitorar a sazonalidade e a demanda, e também a disponibilidade de armazenagem, para que não haja aumento de custos e despesas e falte mercadoria para atender a demanda. Ter um controle de armazenagem de produtos é crucial na saúde financeira da organização, e um dos principais motivos de um controle de estoque é identificar o melhor momento para investir, e evitar investimentos desnecessários, e quando não há essa prática, aumenta as chances de não conseguir atender a demanda, aumentar custos e despesas e obter prejuízos, Santos (2017).

Santos (2017), também fala sobre a importância da tecnologia da informação, software, armazenamento de dados, hardware, equipamentos que possibilitam gerenciar dados, obter um fluxo nas informações, e uma logística mais eficiente, esses meios permitiram uma transformação e adequação, visando a qualidade do serviço, assim, reduzir erros e retrabalhos, e para ajudar nesses gargalos ele menciona a implantação de códigos de barras, etiquetas inteligentes e leitores. Vale ressaltar que possuir meios que tragam informações de dados com eficiência, está ligada à estratégia logística, pois possibilita identificar e reduzir gargalos, e contribui para um controle melhor.

Utilizar ferramentas tecnológicas favorece na organização e monitoramento do estoque, desde que ele esteja alinhado à realidade da empresa e possa proporcionar para o usuário informações confiáveis para a tomada de decisão.

Sendo assim, a utilização de meios tecnológicos junto com conhecimento teórico é fundamental para uma boa gestão, um estoque gerido de forma eficiente contribui para evitar, compras desnecessárias de mercadorias, armazenagens de produtos obsoletos, e assim alcançar resultados necessários para obtenção de lucros,

A logística é conjunto de atividades que oferece bens e serviços no local, com tempo hábil e condições adequadas com o menor custo possível, ele fala sobre alguns impactos negativos que aparece e compromete o desempenho da empresa, Ballou (2006).

A ausência de uma gestão eficiente de estoques pode comprometer seriamente a performance organizacional. O primeiro impacto ocorre no aumento dos custos e desperdícios, pois a falta de controle adequado gera problemas como superlotação ou falta de espaço, avarias,

perdas e movimentações desnecessárias, além de dificultar o cálculo real dos custos de armazenagem, Ballou (2006).

Este artigo tem como objetivo analisar a importância de uma gestão eficiente para o controle de estoque, por meio de um estudo de caso na empresa Coopertransnor, localizada na cidade de Paracatu, Minas Gerais. A pesquisa pretende identificar os principais problemas enfrentados na gestão de estoques da empresa, descrever os métodos aplicados para a otimização dos processos e apresentar os resultados obtidos após a implantação das melhorias.

2 METODOLOGIA

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, fundamentada em estudo de caso realizado na Coopertransnor (Cooperativa de Transporte e Consumo do Noroeste Mineiro). A Coopertransnor foi fundada em 2008 no município de Paracatu-MG, possui 22 colaboradores no seu quadro de funcionários e mais de 300 cooperados. É uma cooperativa que tem como propósito garantir segurança, valorização e protagonismo aos motoristas e cooperados, promovendo o crescimento coletivo com ética, excelência, sustentabilidade e impacto positivo na região, e está buscando ser referência em transporte no Noroeste de Minas Gerais,

A organização atua no segmento de transporte de grãos e materiais para obras civis. Conforme Yin (2015), o estudo de caso é adequado quando se busca compreender em profundidade fenômenos organizacionais em seu contexto real, permitindo explorar variáveis e inter-relações que dificilmente seriam captadas por métodos puramente quantitativos.

A escolha pela abordagem justifica-se pela necessidade de compreender os gargalos da gestão de estoque da cooperativa sob uma ótica interpretativa, considerando não apenas os números, mas também os processos, as percepções dos colaboradores e os reflexos das práticas administrativas. A pesquisa é eficaz quando se pretende gerar maior familiaridade com um problema pouco estruturado, fornecendo subsídios para sua compreensão e possível resolução. Gil (2019)

O estudo concentrou-se na análise do setor de almoxarifado da cooperativa, que possui como particularidade a oferta de peças e materiais de forma não lucrativa, repassando-os aos cooperados mediante apenas uma taxa administrativa. Tal característica diferencia a gestão do estoque da Coopertransnor de organizações tradicionais com fins lucrativos, tornando ainda mais relevante a implementação de práticas eficazes que evitem desperdícios, perdas financeiras e prejuízos à imagem da instituição. Falhas na gestão de estoques podem

comprometer diretamente a eficiência operacional e a satisfação dos clientes internos, prejudicando a sustentabilidade organizacional. Ballou (2006).

A coleta de dados foi realizada por meio de diferentes procedimentos metodológicos:

- Observação direta das atividades realizadas no setor de almoxarifado, possibilitando identificar rotinas, falhas operacionais e a ausência de procedimentos padronizados;
- Entrevistas informais com a diretoria da Coopertransnor, que trouxeram percepções sobre os impactos financeiros e operacionais da falta de controle eficiente do estoque;
- Análise documental de relatórios de inventário, notas fiscais e registros de entrada e saída de materiais, permitindo verificar inconsistências nos processos e ausência de controles preventivos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise inicial do setor de estoque da Coopertransnor evidenciou um quadro de fragilidade operacional, com ausência de controles sistemáticos, falhas na reposição de mercadorias e dificuldades de identificação de itens armazenados. Esses problemas resultavam em retrabalhos constantes, elevação dos custos de armazenagem, atrasos na expedição e desconfiança quanto à confiabilidade dos dados de estoque.

A falta de gestão adequada de estoques gera impactos negativos em toda a cadeia de suprimentos, como aumento de desperdícios, custos desnecessários e insatisfação dos clientes, Ballou (2006).

Outro ponto destacado é o desequilíbrio entre oferta e demanda. O estoque funciona como regulador das incertezas de mercado, mas, quando não é bem administrado, a empresa enfrenta situações de excesso de mercadorias – que geram custos adicionais – ou de escassez – que resultam em rupturas e perda de vendas.

Ballou também enfatiza a perda de confiabilidade no atendimento ao cliente. Sem gestão eficiente, torna-se difícil garantir prazos de entrega e disponibilidade de produtos, o que gera insatisfação, quebra da confiança e enfraquecimento da competitividade da empresa.

Por fim, a má gestão impacta diretamente a cadeia de suprimentos como um todo. A falta de controle provoca compras desnecessárias, falhas no planejamento da produção, atrasos na distribuição e ineficiências na previsão da demanda.

De forma complementar, Chiavenato (2005) observa que o estoque desempenha função estratégica como regulador das incertezas do mercado, devendo ser administrado de forma a alinhar oferta e demanda sem comprometer os recursos financeiros. Essa perspectiva reforça a

necessidade de a Coopertransnor adotar práticas mais estruturadas para evitar prejuízos e assegurar sua sustentabilidade operacional.

Durante a observação, constatou-se que a cooperativa não possuía uma política estruturada de gestão de estoque, limitando-se à compra e saída de mercadorias conforme a demanda imediata. Não havia utilização de métodos de previsão de demanda ou análise de sazonalidade, o que resultava em falta de peças em períodos críticos e excesso em momentos de baixa utilização. Essa lacuna confirma a afirmação de Chiavenato (2014), segundo a qual a ausência de planejamento e controle de estoques pode gerar ineficiências, como altos custos de armazenagem, rupturas de estoque e baixa confiabilidade nos processos.

Outro problema identificado foi a ausência de tecnologia integrada para monitorar o fluxo de mercadorias, através de relatórios de movimentação, visto que a baixa de produtos era feita de forma manual no sistema utilizado na cooperativa, isso favorecia erros humanos, perda de informações e dificuldades em rastrear movimentações específicas. A adoção de sistemas informatizados é essencial para aumentar a confiabilidade e agilidade no controle de estoques, garantindo maior transparência e suporte à tomada de decisão. Corrêa et al (2018).

Diante desse contexto, foram implementadas as seguintes melhorias:

- Inventário mensal – A realização de inventários mensalmente passou a fornecer informações mais confiáveis sobre a movimentação de materiais, permitindo a correção de inconformidades ainda em estágio inicial. A taxa de divergência entre estoque físico e sistema, que girava em torno de 13%, foi reduzida para aproximadamente 4% após seis meses de aplicação. Arnold (2008) reforça que a acuracidade de estoque é indispensável para o planejamento da produção e para a confiabilidade dos relatórios gerenciais.
- Codificação e baixa sistemática de mercadorias – A implantação do controle por códigos específicos reduziu erros manuais e aumentou a rastreabilidade. Martins e Campos (2019) destacam que a padronização dos itens é elemento essencial para a eficiência operacional, permitindo maior confiabilidade no processo decisório.
- Código de barras e descrição detalhada dos produtos – A adoção da etiquetagem com códigos de barras agilizou processos de conferência e movimentação, reduzindo falhas. Corrêa e Corrêa (2012) afirmam que a automação é essencial para o fluxo confiável de informações, enquanto Lambert et al. (2014) reforçam que tecnologias logísticas são determinantes para aumentar a acuracidade dos registros.

- Análise da sazonalidade – A observação da demanda sazonal analisando o período de maior demanda devido o pico de transporte da Coopertransnor, a sazonalidade se dá através da safra, que pode ser variável, a duração da alta demanda vai depender do tempo do contrato de transporte que a cooperativa tem com seus clientes. Assim possibilitou maior atenção aos itens de demanda crítica, como peças para manutenção de freios, que são itens de grande importância para o trabalho dos cooperados.
- Controle de quantidades para prevenir superlotação – Com a racionalização do espaço físico, a Coopertransnor conseguiu aumentar a flexibilidade de acesso aos itens estocados. Bowersox et al. (2014) ressaltam que o dimensionamento adequado do estoque reduz o capital imobilizado e assegura maior eficiência logística, exatamente como ocorreu na empresa.

Essas medidas trouxeram benefícios significativos: maior confiabilidade nas informações, redução de falhas operacionais, melhor aproveitamento do espaço físico, satisfação dos cooperados e redução de custos. Os resultados alcançados pela Coopertransnor confirmam os apontamentos de Christopher (2011), ao indicar que a logística eficiente depende da integração de processos e tecnologias.

Portanto, os resultados alcançados pela Coopertransnor reforçam a relevância de uma gestão de estoques estruturada, capaz de unir práticas convencionais de controle a ferramentas tecnológicas contemporâneas. Essa integração não apenas melhorou o desempenho interno da cooperativa, mas também fortaleceu sua posição no mercado regional, garantindo maior eficiência, confiabilidade e competitividade.

4 CONCLUSÃO

O estudo realizado na Coopertransnor permitiu identificar problemas significativos na gestão de estoque e demonstrar que a implementação de práticas simples, porém estratégicas, pode transformar a realidade organizacional.

O diagnóstico realizado permitiu evidenciar que a falta de processos formais e o baixo uso de ferramentas de gestão impactavam diretamente a eficiência da cooperativa, tanto na prestação de serviços aos cooperados quanto na sustentabilidade financeira da instituição.

Conclui-se que a gestão eficiente de estoques é não apenas uma necessidade operacional, mas uma estratégia fundamental para a sustentabilidade e a competitividade organizacional.

REFERÊNCIAS

- ARNOLD, J. R. Tony; CHAPMAN, Stephen N.; CLIVE, Lloyd M. **Introduction to Materials Management**. 6. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. **Supply Chain Logistics Management**. New York: McGraw-Hill, 2014.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Administração nos novos tempos**. São Paulo: Elsevier, 2005.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática**. 4. ed. Barueri: Manole, 2014.
- CHRISTOPHER, M. **Logistics & Supply Chain Management**. 4. ed. London: Prentice Hall / Pearson, 2011.
- CHRISTOPHER, Martin. **Logistics & Supply Chain Management**. 4. ed. Harlow: FT Prentice Hall, 2011.
- CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. **Administração de produção e operações: manufatura e serviços — uma abordagem estratégica**. São Paulo: Atlas, 2012.
- CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A.; CAON, Mauro. **Administração da Produção e Operações: manufatura e serviços – uma abordagem estratégica**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- LAMBERT, Douglas M. (ed.). **Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance**. 4. ed. Ponte Vedra Beach, FL: Supply Chain Management Institute, 2014.
- SANTOS, Midiã dos. **A importância do código de barras para o controle de estoque**. In: FATECLOG – LOGÍSTICA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, 8., 2017, São Paulo.
- YIN, Robert K. **Case Study Research: Design and Methods**. 5. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.
- YIN, Robert K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.